

Cinema e memória: o cerco de Leningrado e os males da guerra

Georges Hector Guimarães Carvalho Ferreira

Discente de graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Pesquisador associado do Centro de Pesquisa NEPBRICS+.

✉ Email: georgeshectorg@protonmail.com

Resumo

Cinema e memória: o cerco de Leningrado e os males da guerra

A presente resenha utiliza o filme “Uma Mulher Alta” como forma de, através da arte, discutir o legado do Cerco de Leningrado. O episódio de Leningrado se torna ilustração pela qual é possível ver o potencial lesivo da guerra. Explora, com isso, os danos físicos e psicológicos que são gerados pela guerra. Isto é feito pelo uso de passagens das vidas das personagens do filme, sendo feita uma relação com o que foi documentado na historiografia sobre o cerco de Leningrado.

Palavras-chave: guerra; cinema; leningrado

Abstract

Cinema and memory: the Leningrad blockage and the evils of war

This review takes hand of the film " Beanpole" as a tool for discussion, through art, of the legacy of the Leningrade Siege. The episode which took place in Leningrade becomes the illustration through which it is possible to see the harmful potential of war. The text explores, therefore, the physical and psychological damages provoked by war. It does so by recalling passages of the lives of the personages of the film in its relationship with documented historiography on the Leningrad Siege.

Keywords: war; cinema; leningrade

Introdução

Uma mulher de estatura elevada aparece como se estivesse congelada pelo frio da Rússia. Ela emite um ruído estranho. A princípio não entendemos o que acontece. Assim começa o filme “Uma Mulher Alta”, dirigido e com roteiro escrito por Kantemir

Balagov. O filme, que foi lançado em 2019, retrata a Leningrado de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Logo após um dos maiores cercos dos últimos tempos, o cerco de Leningrado. Duas personagens protagonistas, Iya e Macha, que estiveram juntas no suporte das tropas russas na guerra, testemunham os desafios que são enfrentados pela sociedade russa no pós-guerra, em especial na região de Leningrado. Por este retrato, o filme foi vencedor do prêmio *Un Certain Regård* do Festival de Cinema de Cannes, bem como outras premiações internacionais.

Danos físicos da guerra

O cerco de Leningrado foi concretizado por tropas alemãs e finlandesas no fim da segunda Guerra Mundial, que realizaram um bloqueio aos arredores da cidade. Deixou um legado de destruição e mortes comparado a poucos eventos na história contemporânea. Praticamente todos tinham algum parente que faleceu durante o cerco. O contexto do cerco foi de fome extrema, mal havendo pão para alimentar a população. O bloqueio impedia a chegada de suprimentos. (Bidlack; Lomagin, 2012).

O filme nos leva à reflexão sobre o aspecto físico da destruição do pós-guerra. É possível ver um ex-combatente acamado no caminho da morte, bem como as crises de sangramento de Macha, que se tornou infértil em razão da guerra. Macha se alimenta com a ajuda de seu namorado, que a leva comida. A escassez de comida é sentida em toda a saga das protagonistas.

Danos psicológicos da guerra

Com o desenrolar do filme, entendemos sua cena inicial: Iya tem uma doença marcada por ataques recorrentes de congelamento, razão pela qual foi afastada do campo de batalha antes do fim da guerra. A doença de Iya provoca o questionamento: seria um transtorno mental causado pela guerra? Iya, então, fica encarregada de cuidar do único filho de Macha. Acaba, um dia, porém, matando-o por sufocamento em um dos seus ataques de congelamento. Macha, ao retornar e saber da morte do filho parece não se comover. É como se fosse mais um acontecimento comum. Tudo se resolveria ao Iya dar à luz a um novo filho que Macha adotaria. A morte parece banalizada e as pessoas substituíveis. Da mesma forma, o corpo feminino. Por mais que Iya acabe concordando em ter o filho por Macha, o momento de sua geração é permeado por violência. Iya se comporta como se não quisesse. A cena se configura, na prática, como um estupro. Iya, posteriormente, descobre que não está grávida. Emerge a culpa. Iya se sente culpada

pela morte do filho de Macha. A objetificação das relações é reforçada pelo envolvimento de Macha com Sasha, suposto namorado dela. No fim, Sasha era apenas um instrumento de Macha para realizar seu desejo de ter um filho.

O cerco durou quase dois anos e meio, trazendo danos psicológicos à população pela guerra. A população passou por um estado crônico de stress mental e físico causados pelos perigos da guerra. Seja pela perda de parentes e amigos ou pelo risco de bombardeio. Foram ao total 16.747 mortos e 33.782 feridos. Aqueles que sobreviveram tiveram que se adaptar mentalmente ao grau de stress a que eram submetidos (Magaeva, 2005).

Conclusão

O filme é, não só uma maneira de manter viva a memória desse evento trágico da história humana, mas também uma forma lembrar a respeito do potencial nocivo da guerra. No contexto atual, é possível ver uma escalada das potências europeias no aumento de sua capacidade bélica (Rittiner; Soares, 2025), bem como investidas de países em territórios de outros, pondo em desafio princípios consolidados no Direito Internacional, em especial a soberania das nações. A história, assim, é uma forma de evitar repetir erros. Na máxima de George Santayana, aqueles que não relembram o passado estão condenados a repeti-lo. (Santayana, 1980).

Referências

MAGAEVA, Svetlana. Prerequisites for Survival and Recovery. In: BARBER, John; DZENISKEVICH, Andrei. **Life and Death in Besieged Leningrad, 1941-44**. 1. ed. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2005. p. 123-159.

BIDLACK, Richard; LOMAGIN, Nikita. **The Leningrad blockade, 1941-1944: a new documentary history from the Soviet archives**. Tradução de: Marian Schwartz. 1. ed. New Haven: Yale University Press, 2012.

RITTINER, Daniel; SOARES, Jussara. *Exército alerta governo sobre escalada bélica e tenta proteger orçamento: novo cenário global envolve corrida armamentista; militares temem corte e mais restrições para reaparelhamento*. **CNN Brasil**, Brasília, 12 de março de 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/exercito-alerta-governo-sobre-escalada-belica-e-tenta-protger-orcamento/>. Acesso em: 7 de jan de 2026.

SANTAYANA, George. Reason in Common Sense. In: SANTAYANA, George. **The Life of Reason**. Nova Iorque: Dover Publications, 1980.